

6-SHO'BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЗДАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

к.э.н., доц. Ли Марина Рудольфовна

ст. преп. Хужамкулова Хосият Ишбоевна

магистрант Зохидов Аббосхон Абдисаттор угли

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

limarinarud@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются интеллектуальные системы с целью создания «искусственного интеллекта». Процессы цифровизации экономики, существенно ускорившиеся в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции, разработка и включение в общественные и производственно-финансовые сферы алгоритмов искусственного интеллекта приобретает еще большую актуальность.

Ключевые слова: информационные технологии, «искусственный интеллект», цифровизация, математические пакеты данных, интеллектуальные системы, профессиональное педагогическое образование.

Важнейшим условием успешного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан является дальнейшее совершенствование содержания подготовки специалистов в высших образовательных организациях и повышение качества обучения. Методологическими основаниями обновлённого содержания образования послужили основополагающие идеи Президента Республики Узбекистан, изложенные в его трудах по социально-экономическим и политическим проблемам в целях упрочения экономической и социальной мощи страны. В своём интервью главному редактору газеты «Янги Ўзбекистон» 19 августа 2021 года Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев

подчеркивает, что «...поставленные нами такие высокие цели, как построение всесторонне развитого государства и общества в новом Узбекистане и создание фундамента третьего Ренессанса, требуют дальнейшего качественного усиления работы по формированию в стране инновационной системы подготовки высококвалифицированных, самостоятельно мыслящих, патриотичных кадров, имеющих высокий потенциал, конкурентоспособных на международном рынке труда, в сфере науки и технологий, глубоко освоивших современные знания и навыки на основе общепризнанных международных стандартов»[1].

Интеллектуализация современных информационно-образовательных ресурсов является сейчас одним из наиболее перспективных направлений совместного исследования педагогов, психологов и специалистов в области информационных образовательных технологий. Интеллектуальная система (англ. *Intelligent system*) - это техническая или программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной системы включает три основных блока - базу знаний, механизм вывода решений и интеллектуальный интерфейс[2].

Интеллектуальные системы изучаются группой наук, объединяемых под названием «искусственный интеллект». В технологиях принятия решений интеллектуальная система - это информационно-вычислительная система с интеллектуальной поддержкой, решающая задачи без участия человека, в отличие от интеллектуализированной системы, в которой оператор присутствует [3].

С развитием процессов цифровизации экономики, существенно ускорившимися в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, разработка и включение в общественные и производственно-финансовые сферы алгоритмов искусственного интеллекта приобретает еще большую актуальность. Дискуссии между экспертами и специалистами по вопросам адаптации человека и общества к цифровой среде и внедрения искусственного интеллекта не прекращаются. Противоборство оптимистов и пессимистов, которые выражают собственное научное мнение по заявленной тематике, не прекращаются. Полемика ведется, прежде всего, о защите человека, его личных данных и адаптации всего общества к новой цифровой среде при реализации экономических процессов. Реализация национальной программы во исполнение Указа Президента РУз «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» [4] и Постановления Президента РУз «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике

Узбекистан» [5] открыли широкие перспективы разработки и внедрения инновационных продуктов IT-технологий, создание и применение больших баз данных и алгоритмов искусственного интеллекта.

В настоящее время в методике и практике профессионального педагогического образования получают всё более широкое распространение так называемые новые интеллектуальные технологии, под которыми понимают программные средства, позволяющие наглядно представить какие-либо данные или информацию. Интеллектуальные системы обучения – это практический результат применения методов и средств искусственного интеллекта в области автоматизированного обучения, представляют собой новое поколение учебных систем. *Понимание и трактовка искусственного интеллекта - очень широкая область применения. И если в традиционных автоматизированных системах обучения фрагменты этих знаний жестко встроены в текст отдельных кадров учебного курса в соответствии с выбранной методикой обучения, то в информационных системах обучения необходимые знания выделены и представлены с помощью различных методов и технологий искусственного интеллекта. Информационная система обучения способна в зависимости от психофизиологических и интеллектуальных возможностей обучаемого выбирать наиболее эффективные методы обучения, темп и способы представления учебного материала, регулировать его содержание, объем и сложность, т.е. индивидуализировать процесс обучения, тем самым повысить его качество. Стремительное развитие вычислительной техники привело к появлению систем автоматизированного проектирования (САПР или CAD-англ.), которые позволяют поднять проектную работу на качественно новый уровень. Они могут повысить темпы и качество проектирования, более эффективно решать многие сложные инженерные задачи, которые раньше рассматривались лишь упрощенно.*

В Джизакском филиале Национального университета с 2019 года ведется подготовка бакалавров по направлению обучения «Прикладная математика», и для автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, осуществления динамического моделирования, проверки и оптимизации изделий, в учебной программе предусмотрена дисциплина «Решение математических задач в пакетах математических программах» на базе САЕ (Computer Aided Engeneering).

Математические пакеты являются составной частью мира САЕ-систем. Эту часть нельзя считать второстепенной и к системам символьной математики сегодня прибегают даже теоретики (так называемые чистые математики), например для проверки своих гипотез. Профессиональные математические

пакеты - это программы (пакеты программ), обладающие средствами выполнения различных численных и аналитических (символьных) математических расчетов, от простых арифметических вычислений, до решения уравнений с частными производными, решения задач оптимизации, проверки статистических гипотез, средствами конструирования математических моделей и другими инструментами, необходимыми для проведения разнообразных технических расчетов. Все они имеют развитые графические средства, удобную справочную систему, а также средства оформления отчетов. Всего 30 лет назад эти пакеты считались сугубо профессиональными, но конец 90-х годов стал переломным моментом для мирового рынка CAD/CAM/CAE-систем массового применения.

Создатели этих систем учли требования широкого круга пользователей и таким образом дали возможность десяткам тысяч инженеров и математиков использовать на своих персональных рабочих местах новейшие достижения науки в области технологий CAD/CAM/CAE-систем. Борьба за потребителя и стремление расширить круг пользователей, привели к тому, что сохраняя индивидуальные особенности, пакеты сближаются, становятся настолько похожими, что навыки работы с одним из них, позволяют освоиться с работой в любом другом. Разработчики математических пакетов очень быстро оснащают свои программы всеми технологическими новшествами, оперативно выпускают версии для новых платформ и операционных систем, совершенствуют командные языки, включая в них последние достижения алгоритмических языков, и т.п. Развиваются интеллектуальные возможности пакетов: добавляются новые библиотеки, модули, расширяется круг доступных исследованию задач с появлением новых приложений, новых методов исследования и пр. Предусмотрено использование языков высокого уровня и обмен данными между пакетами.

Считается, что выражение «интеллектуальная технология» было введено в употребление американским социологом Д. Беллом, получившим широкую известность благодаря предложенной им концепции постиндустриального общества [6]. Эти алгоритмы могут быть реализованы в автоматической машине, в компьютерной программе или в наборе инструкций, основанных на некоторых математических формулах. Интеллектуальная технология предполагает использование математической или логической техники при работе с «организованной сложностью», в качестве которой могут быть рассмотрены различные, в том числе социальные, организации и системы. И понимание интеллектуальной технологии сводится к понятию новой информационной технологии, активно используемой в сфере педагогического образования с 1990-х годов.

Интеллектуальные системы - это системы, предназначенные для решения таких задач, где обычно логическая (смысловая) обработка преобладает над вычислительной. Интеллектуальные системы используются почти во всех сферах деятельности человека. Они раскрывают новые пути повышения качества образовательных услуг в условиях современного информационного общества. Интеллектуальные электронные средства контроля и обучения позволяют настроиться на конкретного студента и организовать процесс обучения, адаптируясь к его уровню знаний. Использование интеллектуальных электронных средств позволяет повысить эффективность и сократить временные границы самостоятельного обучения студентов, что очень существенно для открытого и дистанционного образования. Что стало особо актуальным в период онлайн обучения в связи с карантинными требованиями из-за коронавирусной инфекции.

Эксперты из числа технократов уверены в том, что компьютеры могут имитировать и даже превосходить возможности человеческого мозга. Но для совершенствования вычислительных машин им не хватает тех драгоценных мостиков, которые соединяли бы математику и информатику с реальной жизнью - всеми сторонами человеческого существования как на биологическом, так и на социальном уровне. Эксперты надеются, что гуманитарные науки придут им на помощь в решении задачи разработки систем искусственного интеллекта, способных управлять человеческим поведением.

Как пример эффективной интеграции науки с производством, обратной связи между искусственным интеллектом и гуманитарными науками можно привести создание первого Междисциплинарного института искусственного интеллекта Дэвиса при Гуманитарном колледже Колби (Colby College) в США.

Системы искусственного интеллекта изменят все известные сферы жизни, и студенты должны начать думать об этом прямо сейчас. Важно понять, что, давая в процессе обучения студентам возможность критически осмысливать множество аспектов этой развивающейся области знаний, которая связывает технологии и интеллект. Искусственный интеллект будет иметь свое место, а то, что он будет делать для общества, будет зависеть от человеческого интеллекта, который им руководит.

И нет смысла использовать вычислительные подходы, если вы не задаете правильные задачи.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Новый Узбекистан - страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел. – Тошкент: O‘qituvchi MU MCHJ, 2021. – 184 с.

2. Википедия
3. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. - 432 с.
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» № УП–5349 от 19 февраля 2018
5. Постановление Президента Республики Узбекистан ID-268 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в РУз», 31 августа 2018 года
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Academia, 2004. - 788 стр.
7. <https://regnum.ru/news/3199182.html>
8. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – т. 10. – №. 2. – с. 610-612.
9. Rashidov A. Iqtisodiyotni Tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //архив научных исследований. – 2022. – т. 2. – №. 1.
10. Abdukarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – т. 1. – №. 1. – с. 132-135.
11. Abror Ro'zimurod O'g'li Rashidov. Jizzax viloyati iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari yoki jarayonlari //pedagogs jurnali. – 2022. – т. 5. – №. 1. – с. 20-22.
12. Nilufar Sabitjanovna Ismailova, Uchqun Ro'zimurod o'g'li Rashidov, Abror Ro'zimurod O'g'li Rashidov Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish: qo'shilish jarayoni hamda uning qonuniy asoslari // scientific progress. 2021. №2. Url: <https://cyberleninka.ru/article/n/jahon-savdo-tashkilotiga-qoshilish-qoshilish-jarayoni-hamda-uning-qonuniy-asoslari> (дата обращения: 14.09.2022).
13. Цой М. П. Региональные особенности привлечения зарубежных инвестиций //актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-2. – с. 102-105.
14. Цой М. П. Совершенствование системы образования в республике узбекистан //образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2016. – с. 247-250.
15. Цой М. П., Бердикулов А. М., Сиддиков М. Ю. Внешнеэкономическая деятельность государства в целях устойчивого развития экономики //current directions of scientific research. – 2018. – с. 25-28.
16. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – с. 21-24.